

BANKLARDA TO'LOV TIZIMINI BOSHQARISH.

Aslanov Aziz Mexmonovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7825482>

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Mamlakatimizning hozirgi rivojlanish bosqichida, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va chuqurlashtirish kuchli ijtimoiy siyosat bilan olib borilayotgan bir paytda, iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lgan bank tizimining barqarorligini oshirish va yanada rivojlantirishi dolzarb masalalardan bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda bank tizimi rivojlanib borar ekan, banklar o'rtasidagi o'zaro aloqalar, xisob-kitoblarni amalga oshirish mexanizmini takomillashtirish ham talab etiladi. Bu albatta, mamlakat to'lov tizimini yanada isloh qilish bilan bog'liqdir, chunki to'lov tizimi mamlakat miqyosida tovar - pul munosabatlari natijasida vujudga keladigan barcha to'lovlar majmuasini tashkil etadi.

Yangi texnologiyalar banklarga to'lov vositalarini ishlab chiqish va moliyaviy inklyuzivlik strategiyalari bo'yicha qiyinchiliklar tug'diradi. Shunga qaramay, yangi texnologiyalar banklarning o'z siyosatlarini amalga oshirish uchun ishlab chiqadigan vositalarning bir qismidir, masalan, kredit byurolari bilan ma'lumotni amalga oshirish va almashish uchun blokcheyn texnologiyasi va narx tendentsiyalari yoki raqamli aktivlarni pul sifatida tahlil qilish uchun katta ma'lumotlar bazasi bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistan Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Bugungi kunda bank tizimidagi eng asosiy muammo - ular kapitalining asosiy qismi, ya'ni, 83 foizi davlatga tegishli ekanidir. Bu, o'z navbatida, bank sektorida sog'lom raqobatga tusiq bulib, xizmat kursatish sifatiga salbiy ta'sir qilmoqda" deb moliya-banklarning resurs manbalarini samarasi ishlatishga alohida e'tibor berib o'tdi.¹ Banklarning raqamli valyutasini joriy etish bo'yicha qonuniy kuch, mavjud texnologiya va mavjud to'lov vositalariga qo'shilgan qiymatdan boshlab muhokama qilinadigan ko'plab jihatlar mavjud. Bu savollarga javoblar mamlakatga qarab farq qiladi va iqtisodiyotning rivojlanish darajasiga, moliyaviy tizimning chuqurligiga va hatto madaniy jihatlariga bog'liq. Obro' - banklarning qarorlari uchun kalit. Moliyaviy inklyuziya va madaniy sabablar dizayn jarayoniga kiritilishi kerak. Texnologik uzilishlar davrida texnologik yechimni iloji boricha sodda saqlashi kerak. Kiberxavfsizlik jihatlari va kuzatilishi mumkin bo'lgan o'tkazmalar operatsion xavf muammolari uchun markaziy o'rinni egallaydi. Mamlakatimiz banklarining barqaror holati, bank tizimiga bo'lgan ishonchning yildan-yilga oshishi hamda aholi real daromadlarining o'sib borishi aholi va ho'jalik yurituvchi sub'yektlarining bo'sh pul mablag'larini omonatlarga jalb qilishning mustaxkam asosi bo'lib qolmoqda.²

To'lov infratuzilmasining mustahkamligi xavfsizlik va kirishning zaif tomonlariga duchor bo'ladi. Texnologiya to'lov vositalarining ko'lamini kengaytiradigan dunyoda foydalanuvchining korporativ boshqaruvi kabi jihatlar bu vosita o'z vazifalarini to'liq bajarishini ta'minlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Korporativ boshqaruvning ushbu o'lchovi banklar uchun asosiy muammo bo'lib, ular to'lovlar kuchini saqlab, butun aholi uchun pul chiqarishning yakuniy rolga ega. Ushbu muammoning boshqa tomoni - markaziy banklarning jismoniy valyutani boshqarish bilan bog'liq risklarni, shuningdek, risklarini

¹ O'zbekistan Respublikasi Prezidenta Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar xaqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq so'zi. 2018 yil.29.12.

² I.Toymuhammedov "To'lov tizimi va bank havfsizligi" Darslik. – T.: "IQTISODIYOT", 2019. - 328 bet.

kamaytirishdan manfaatdor. Pul sxemasiga kelsak, KYC boshqaruvlari poyani oziqlantirish uchun elementlarning bir qismidir. Ushbu element boshqa dizayn qarorlarini tushunish uchun juda muhimdir, chunki bu jihat obro' uchun markaziy hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"³gi Qonunida to'lov tizimini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar bilan bir qatorda, uning me'yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada xorijiy davlatlarning ilg'or tajribasini, xalqaro me'yor va qoidalarni chuqur o'rganish asosida tizimni yanada takomillashtirish kerak. Ushbu Qonun to'lovlar va to'lov tizimlari sohasida yagona axborot va huquqiy muhitni yaratish, Markaziy bank tomonidan to'lov xizmatlari bozorini, to'lov tizimlarining faoliyat yuritishini, to'lov tizimlari operatorlari va to'lov xizmatlarini ko'rsatuvchilarning faoliyatini samarali tartibga solish, to'lov xizmatlarining ommabopligi va shaffofligini oshirish, shuningdek, elektron pullar sohasidagi munosabatlarni va elektron pullar tizimi ishtirokchilari faoliyatini tartibga solish borasida me'yoriy-huquqiy baza bo'lib xizmat qiladi.

Banklar to'lov tizimidan o'z faoliyatlari bilan bog'liq operatsiyalar bo'yicha pul o'tkazishda, shu bilan birga mijozlarning operatsiyalari bo'yicha pul o'tkazishda foydalanadilar. Qanday shaklda foydalanishdan qat'iy nazar to'lov tizimi o'z ichiga 4 bosqichni oladi.

1-bosqich - to'lovning boshlanishi, ya'ni to'lovchi o'z bankiga pulni o'tkazib berish to'g'risida topshiriq beradi.

2-bosqich - to'lov tizimining ishtirokchi banklari o'rtasida to'lov hujjatlarining almashishi, ko'pincha bu operatsiya kliring deb yuritiladi.

3-bosqich - to'lov tizimining ishtirokchi banklari o'rtasida hisob-kitob o'tkazish, ya'ni to'lovchi banki pul o'tkazib berishi lozim. Bundan tashqari, banklar uchinchi ishtirokchi orqali, unda o'z hisobvaraqlarini ochish orqali hisob-kitob qilishlari mumkin. Bu holda ko'pincha uchinchi tomon rolini Markaziy bank bajaradi.

4-bosqich - to'lovlarni qabul bilan bog'liq operatsiyalarni yakunlash.

Xulosa qilib aytganda, banklar to'lov tizimini amalga oshirganda texnik jihatlariga e'tibor berishi va puldan foydalanishning madaniy o'lchovlariga ham asoslanishi kerak. Bu to'lov muhitini yaxlit baholashni va o'zgarishning madaniy oqibatlarini aniq tushunishni nazarda tutadi. Bu shuni anglatadiki, tadqiqotlar nafaqat texnik masalalarga, balki o'ziga xos jihatlariga ya'ni iqtisodiyotni tashkil etish, tarixiy jihatlar va hatto pulning ijtimoiy oqibatlari ham tegishli bo'lishi kerak:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekistan Respublikasi Prezidenta Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar xaqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq so'zi. 2018 yil.29.12.
2. I.Toymuhammedov "To'lov tizimi va bank havfsizligi" Darslik. - T.: "IQTISODIYOT", 2019. - 328 bet.
3. <https://lex.uz/docs/-4575786>

³ <https://lex.uz/docs/-4575786>